

АУДАНДЫҚ АУРУХАНАДАҒЫ ПРОЦЕДУРАЛЫҚ КАБИНЕТТЕ ИНФЕКЦИЯЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІКТІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДЕГІ ИНФЕКЦИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ МЕЙІРБИКЕСІНІҢ РӨЛІ

АБДРАХМАНОВА ЛӘЗЗАТ ҚАЙДАРҚЫЗЫ

Қарағанды облыстық жоғары мейіргерлік колледжі,
«Мейіргер ісі» мамандығы, «Мейіргер ісінің қолданбалы бакалавры»
біліктілігі бойынша – ҚБ тобының студенті

Ғылыми жетекшісі: **ЖАРЫЛҚАСЫН МЕРУЕРТ ЖЕҢІСБЕКҚЫЗЫ**
Қарағанды облыстық жоғары мейіргерлік колледжі, м.ғ.м.

Кілт сөздер: аудандық аурухана, процедуралық кабинет, инфекциялық бақылау, мейірбике рөлі

Ключевые слова: районная больница, процедурный кабинет, инфекционный контроль, роль медсестры

Зерттеудің өзектілігі: Қазіргі таңда ауруханаішілік инфекциялар (АИ) медициналық ұйымдардың өзекті мәселесіне айналып отыр. Инфекциялардың таралуы пациенттердің жағдайын нашарлатып қана қоймай, емдеу нәтижелеріне де кері әсер етеді. Аудандық ауруханаларда, әсіресе процедуралық кабинеттерде инфекциялық қауіпсіздікке қойылатын талаптарды сақтау – ауруханаішілік инфекциялардың алдын алуда маңызды рөл атқарады. Бұл салада инфекциялық бақылау мейірбикесінің кәсіби қызметі шешуші маңызға ие. Сондықтан осы бағытта зерттеу жүргізу – медициналық қызмет сапасын арттыру жолындағы маңызды қадам болып табылады.

Зерттеу мақсаты: Аудандық ауруханадағы процедуралық кабинетте инфекциялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету процесінде инфекциялық бақылау мейірбикесінің рөлін анықтап, бағалау және оны жетілдіру жолдарын ұсыну.

Зерттеу әдістері

- Әдебиеттік шолу
- Салыстырмалы талдау
- Сауалнама әдісі

Практикалық маңыздылығы: Зерттеу нәтижелері аудандық ауруханаларда инфекциялық бақылауды жетілдіруге, процедуралық кабинеттегі қауіпсіз жұмыс жағдайларын жасауға және ауруханаішілік инфекциялардың алдын алуға бағытталған нақты ұсыныстар ұсынады. Жұмыс мейірбикелер мен инфекциялық бақылау мейірбикелеріне арналған әдістемелік көмек ретінде қолданылуы мүмкін.

Нәтижелер. Зерттеу жүргізу жұмысы аудандық аурухананың терапиялық және хирургиялық бөлімшелерінде жұмыс істейтін 10 мейірбикеге жүргізілді. Зерттеу әдісі: анонимді сауалнама және бақылау чек-парағы. 3 клиникалық жағдай қарастырылды. Үш клиникалық жағдай да көрсетеді: Инфекциялық бақылау мейірбикесінің жедел араласуы мен жүйелі бақылауы инфекцияның таралуын болдырмайды; Тұрақты оқыту, аудит және кері байланыс қауіпсіз орта қалыптастырады; Инфекциялық қауіпсіздік – тек ереже емес, пациент пен персоналдың өмірін қорғайтын мәдениет.

№	Сұрақтар	Иә	Жоқ	Кейде
1	Сіз қолды антисептикпен өңдеу сәттерін (WHO 5 Moments) білесіз бе?	10	0	0
2	Қолданылған инені қайтадан қақпағын жаппайсыз ба?	10	0	0
3	Стерильді құралдармен жұмыс істеу ережесін білесіз бе?	10	0	0
4	Дезинфекция ерітінділерін дайындау тәртібімен таныссыз ба?	10	0	0

5	Инфекциялық бақылау журналы мен қалдықтар журналын жүргізесіз бе?	10	0	0
6	Инфекциялық бақылау бойынша соңғы оқу немесе тренингтен өттіңіз бе?	6	2	2
7	Қызмет барысында өз қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету шараларын білесіз бе?	10	0	0

Қорытынды. Инфекциялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің теориялық негіздері қарастырылды. Инфекциялық бақылаудың заманауи принциптері — қол гигиенасы, құралдарды дұрыс стерилизациялау, жеке қорғаныс құралдарын пайдалану, эпидемиологиялық мониторинг және білім беру — медициналық мекемелердегі қауіпсіз ортаны қалыптастырудың негізгі шарттары екені анықталды.

Аудандық ауруханадағы процедуралық кабинет мысалында инфекциялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі инфекциялық бақылау мейірбикесінің көмекті ұйымдастыру ерекшеліктері зерттелді. Ол дезинфекция және стерилизация сапасын бақылауды, эпидемиологиялық қадағалауды, персоналды оқытуды және нормативтік құжаттардың орындалуын қамтамасыз етеді. Жүргізілген зерттеу нәтижесінде анықталды, инфекциялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің тиімділігі келесі факторларға тікелей байланысты: персоналдың білім деңгейі мен жауапкершілігі; инфекциялық бақылау мейірбикесінің кәсіби құзыреттілігі; материалдық-техникалық жағдай мен санитарлық-гигиеналық талаптардың сақталуы; үздіксіз ішкі аудит пен сапаны бақылау жүйесі.

Инфекциялық қауіпсіздік — тек талап емес, бұл пациенттің өмірін, медициналық қызметкердің денсаулығын және қоғамның эпидемиологиялық тұрақтылығын сақтауға бағытталған жүйелі және ұжымдық жауапкершілік.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі. «Инфекциялық бақылау ережелері», № ҚР ДСМ бұйрығы, 2021 ж.
2. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі. «Медициналық қалдықтарды басқару жөніндегі санитариялық қағидалар», 2022 ж.
3. ҚР ДСМ. «Ауруханаішілік инфекциялардың алдын алу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар», Астана, 2020 ж.
4. Жолдасова Г.Т. Инфекциялық бақылау және эпидемиологиялық қауіпсіздік негіздері. – Алматы: Медицина, 2019.
5. Әлиева Р.С., Ибрагимова Н.Ж. Медициналық ұйымдардағы инфекциялық қауіпсіздік жүйесін ұйымдастыру. – Нұр-Сұлтан, 2021.
6. Сейітова А.Б. Мейірбикелік істегі инфекциялық қауіпсіздік негіздері. – Шымкент: ОҚМФА баспасы, 2020.
7. World Health Organization (WHO). Guidelines on Core Components of Infection Prevention and Control Programmes at the National and Acute Health Care Facility Level. – Geneva, 2016.
8. WHO. Hand Hygiene: Technical Reference Manual. – Geneva: World Health Organization, 2009.
9. World Health Organization. Infection prevention and control during health care when COVID-19 is suspected or confirmed. – Geneva, 2021.
10. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Guidelines for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings. – Atlanta, 2017.